

ВЭ

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

№ 11 2023

ISSN 2075-7786

№ 11 (часть 1) 2023 г.

ISSN 2075-7786

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

Всероссийский научно-аналитический журнал

Главный редактор

Газетдинов М.Х. - д.э.н., профессор, заслуженный экономист РТ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Институт экономики Казанского государственного аграрного университета, Россия

Члены редакционной коллегии:

Абрамов В.А. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Российской академии наук, Россия

Алиев Ш.Т. оглы - д.э.н., профессор кафедры Мировая экономика и маркетинг Сумгайытского Государственного Университета, член Совета - научный секретарь Экспертного совета по экономическим наукам ВАК при Президенте Азербайджанской Республики, Азербайджан

Андропова П.Ю. - д.э.н., консультант Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан Администрации Президента Российской Федерации, Россия

Большаков И.М. - д.э.н., к.т.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Президент Сыктывкарского лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия

Брикач Г.Е. - д.э.н., профессор, Гомельский технический университет им П.О. Сухого, Республика Беларусь

Васильев Ф.П. - д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) Академии управления МВД России, Россия

Джинджолия Р.С. - д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и криминологии Института права, экономики и финансов Кабардино-балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, Россия

Евсеев В.О. - д.э.н., профессор кафедры политологии и социологии ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия

Жизнин С.З. - д.э.н., профессор кафедры международных проблем ТЭК им. Н.П.Лаврова МГИМО МИД России, советник I класса МИД РФ, Россия

Зуб А.Т. - д. филос. н., профессор, заместитель декана по развитию факультета госуправления МГУ, заслуженный профессор МГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Московский государственный университет, Россия

Козин М.Н. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, Россия

Курбонов А.К. - д.э.н., профессор, Таджикский государственный университет, Таджикистан

Ляляев Д.И. - д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института экономики и управления ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", член Правления Вольного экономического общества России, Россия

Марамыгин М.С. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансовых рынков и банковского дела, директор института Финансов и права ФГБОУ ВО УрГЭУ-СИНХ

Найденов П.Д. - д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», Россия

Осинов В.С. - д.э.н., профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД России, Россия

Останин В.А. - д.э.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, Россия

Сорвилов Б. В. - д.э.н., профессор, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Республика Беларусь

Старовойтов В.Г. - д.э.н., директор центра мониторинга и оценки экономической безопасности Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Россия

Хушвахтзода К.Х. - д.э.н., профессор, ректор Таджикского национального университета, Таджикистан

Черкасов К.В. - д.ю.н., профессор кафедры административного и финансового права, главный научный сотрудник центра научных исследований ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Россия

Чернявский С.И. - д.и.н., профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России, директор центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке, Россия

№ 11, 2023 г.

Журнал «Финансовая экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по специальностям: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика.

Журнал учрежден Фондом «Экономика» в 2008 г., зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации СМИ ИИ № ФС77-34072 от 7 ноября 2008 г.).

Главный редактор: Газетдинов М.Х.

Адрес редакции:

Россия, 125190, Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 17

E-mail: info@finanec.ru

Сайт: www.finanec.ru

Индекс в каталоге агентства «Урал-Пресс» - 45931

ISSN 2075-7786

Подписано в печать 30.11.2023 г.

Печать офсетная.

Тираж 800 экз.

Заказ 11

Перепечатка материалов из журнала «Финансовая экономика» только по согласованию с редакцией. 2023.

Свободная цена

12+

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ ЗАХВАТУ

Эрделевский А.М., д.ю.н., профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Зульфугарзаде Т.Э., к.ю.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация: В статье рассматривается актуальная стратегия развития организационных и правовых процедур и методов в сфере противодействия корпоративному захвату и шантажа. Прежде всего определяется важность инновационных подходов к гражданско-правовому обеспечению корпоративных процедур в сфере безопасности в современных условиях неопределенности. Особое внимание уделяется правилам ведения реестров непубличными акционерными обществами. Рассмотрены основные подходы к использованию нотариальных методов для разрешения отдельных рассматриваемых вопросов. Проанализированы также проблемные вопросы, взаимосвязи гражданско-правовых методов с методикой уголовного и административного права.

Ключевые слова: организация, корпорация, экономика, право, капитал, захват, рейдерство, реестр, акционер.

Abstract: The article presents the current strategy for the development of organizational and legal procedures and methods in the field of countering corporate capture and blackmail. First of all, the importance of innovative approaches to the civil law provision of corporate procedures in the field of security in modern conditions of uncertainty is determined. Particular attention is paid to the rules for maintaining registers by non-public joint-stock companies. The main approaches to the use of notarial methods for resolving individual issues under consideration are considered. The problematic issues, the relationship of civil law methods with the methodology of criminal and administrative law are also analyzed.

Keywords: organization, corporation, economy, law, capital, seizure, raiding, register, shareholders.

Введение

Развитие государства в условиях рыночной экономики находится в непосредственной связи с развитием и эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов предпринимательства. На сегодняшний день одну из ключевых ролей среди таких субъектов играют акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответственностью (ООО), в рамках которых, и предполагается проведение исследования.

Большинство крупных промышленных, финансовых и иных предприятий, в том числе и стратегической направленности, являются корпоративными юридическими лицами, преимущественно хозяйственными обществами. Некоторые учреждаются по инициативе государства, множество преобразовано путем приватизации бывших государственных или муниципальных предприятий, иные созданы как дочерние организации или действуют в рамках объединений - так называемые холдинги, которые кооперируют самостоятельные организации [4,73-74]. Различное множество новых создается путем объединения частных капиталов физических и юридических лиц, а также иностранных инвестиций.

Именно консолидация ресурсов служит основной предпосылкой организации деятельности данных организаций. При этом, внося определенный вклад или покупая доли, акции, паи и так далее, лицо приобретает статус участника или члена юридического лица, а вместе с тем и соответствующие права и обязанности, непосредственным образом связанные с участием и управлением делами организации, а также являющимися содержанием корпоративных отношений, чье нормальное эффективное функционирование влияет на деятельность юридического лица и определяет его развитие.

Однако, какими бы идеальными не были теоретические представления о том или ином институте, их практическая реализация имеет свои нюансы. Одним из таких можно назвать недобросовестные, а нередко и неправомерные действия лиц, направленные на завладение чужим имуществом и перехватом корпоративных прав, попросту говоря - рейдерство.

После перехода от явно криминальных путей захвата юридических лиц, появились и более, с виду, законные способы завладения различными организациями. Осуществление этих способов направлено на

перехват корпоративного влияния в обществе, и постепенное вытеснение других участников, в некоторых случаях применяются и многообразные формы шантажа.

Так, например, по данным ТАСС [1], количество возбужденных уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами предприятий за 2019 г. выросло на 135%, а общее число выявленных преступлений экономической направленности составило более 15 тыс. Безусловно, доля именно захвата корпоративного управления в численном выражении сравнительно небольшая, ведь это является весьма сложным и зачастую длительным процессом, однако общественная опасность данных преступлений имеет весьма серьезное значение для экономического благополучия не только частных лиц, но и государства, кроме того, оказывает влияние на инвестиционную привлекательность страны.

Именно поэтому формирование устойчивой законодательной основы и эффективной правоприменительной практики в этой сфере нуждаются в развитии, с учетом появления новых форм и видов преступности, развития общественных отношений, технологий и так далее.

Основная часть

Основополагающим в данной сфере видится институт гражданского регулирования и противодействия исследуемому явлению. В указанной связи немаловажно отметить, что и здесь изменения законодательства имеют достаточно длинный путь развития, своевременно отвечающий (в различной степени эффективности) угрозам корпоративных отношений. Вводятся новые правила осуществления корпоративных процедур, реализации прав и выполнения обязанностей, появляются нормы, очевидно, укрепляющие устойчивость организационно-правовой формы от посягательства извне.

Важно понимать, что дополнительные принимаемые меры в области защиты корпоративных прав всегда связаны с бюрократической нагрузкой на общество, однако их грамотное применение создает более защищенный организационно-правовой механизм, что выгодно как предпринимателю, так и государству.

Важным комплексом правовых мер в сфере защиты устойчивости акционерных обществ стали сопут-

Библиографический список

1. За год число дел о рейдерских захватах в России выросло на 135%. - Текст : электронный // ТАСС : [сайт]. - URL: <https://tass.ru/obschestvo/7886589> (дата обращения: 02.11.2023).
2. Кубышка, К. Мнение эксперта: законодатели приняли «антирейдерские» поправки к закону об аресте имущества / К. Кубышка. - Текст : электронный // Restate : [сайт]. - URL: <https://www.restate.ru/material/mnenie-eksperta-zakonodатели-prinyali-antireyderskie-popravki-k-zakonu-ob-areste-imushhestva-159354.html> (дата обращения: 04.07.2022).
3. Осетинская Е. Вагит Алекперов - РБК: «Не надо делить нас на белых и красных». - Текст : электронный // РБК : [сайт]. - URL: <https://www.rbc.ru/interview/> (дата обращения: 02.11.2023).
4. Харченко А.С. Правовое регулирование мер по противодействию корпоративному захвату и шантажу. - Москва : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2023. 112 с.

References

1. Za god chislo del o rejderskih zahvatah v Rossii vyroslo na 135%. - Tekst : elektronnyj // TASS : [sajt]. - URL: <https://tass.ru/obschestvo/7886589> (data obrashcheniya: 02.11.2023).
2. Kubyshka, K. Mnenie eksperta: zakonodатели prinyali «antirejderskie» popravki k zakonu ob areste imushchestva / K. Kubyshka. - Tekst : elektronnyj // Restate : [sajt]. - URL: <https://www.restate.ru/material/mnenie-eksperta-zakonodатели-prinyali-antireyderskie-popravki-k-zakonu-ob-areste-imushhestva-159354.html> (data obrashcheniya: 04.07.2022).
3. Osetinskaya E. Vagit Alekperov - RBK: «Ne nado delit nas na belyh i krasnyh». - Tekst : elektronnyj // RBK : [sajt]. - URL: <https://www.rbc.ru/interview/> (data obrashcheniya: 02.11.2023).
4. Harchenko A.S. Pravovoe regulirovanie mer po protivodejstviyu korporativnomu zahvatu i shantazhu. - Moskva : REU im. G.V. Plekhanova, 2023. 112 s.

Содержание

<i>ПРЕДПОСЫЛКИ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА</i>	3
<i>Антипенко А.А.</i>	
<i>ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ</i>	7
<i>Балабанов А.И.</i>	
<i>МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</i>	10
<i>Духхани Адиль Башир Дахир</i>	
<i>АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ОПЫТ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	16
<i>Косач А.А., Смирнов В.В.</i>	
<i>К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ СУДЕБНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ</i>	19
<i>Ломакина И.Б., Михайлова М.В.</i>	
<i>РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ</i>	21
<i>Лосев В.С., Симонов М.В.</i>	
<i>ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В КИТАЕ</i>	25
<i>Лю Хуасиньюй</i>	
<i>АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ВЕКТОРНОЙ РЕГРЕССИИ</i>	29
<i>Метельская В.В.</i>	
<i>МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИТ-КОМПАНИИ</i>	39
<i>Михайлова О.П., Калиева О.М.</i>	
<i>НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ, КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ</i>	43
<i>Никонова О.И.</i>	
<i>МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ИТ-ПРОЕКТАМИ</i>	45
<i>Пучков А.И.</i>	
<i>СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ</i>	49
<i>Рязанова А.А., Вахрамеева М.В.</i>	
<i>СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ</i>	55
<i>Садовникова Н.А., Вахрамеева М.В., Пузыня Т.А.</i>	
<i>МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ</i>	60
<i>Сафонова Л.А., Касаткина Е.А.</i>	
<i>ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ</i>	65
<i>Хышова Т.В.</i>	
<i>КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ</i>	68
<i>Чжан Юншэн</i>	
<i>РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ» НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ</i>	72
<i>Чооду А.В.</i>	
<i>РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ</i>	76
<i>Шурдумова Э.Г., Бисчекова Ф.Р., Хандохова З.А., Кумыкова А.А.</i>	
<i>ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОМУ ЗАХВАТУ</i>	81
<i>Эрделевский А.М., Зульфугарзаде Т.Э.</i>	
<i>СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСУДЕБНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА СТРАДАНИЯ</i>	86
<i>Эрделевский А.М., Зульфугарзаде Т.Э.</i>	

Contents

<i>PREREQUISITES CONDITIONING THE NEED FOR TRANSFORMATION OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE METALLURGICAL PRODUCTION INDUSTRY</i>	3
<i>Antipenko A.A.</i>	
<i>WAYS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIA AT THE EXPENSE OF INTERNAL RESOURCES</i>	7
<i>Balabanov A.I.</i>	
<i>MECHANISM FOR IMPROVING THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGETS AT THE SUB-FEDERAL LEVEL OF THE RUSSIAN FEDERATION</i>	10
<i>Dukhkhani Adil Bashir Dhahir</i>	
<i>ANALYSIS OF THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EXPERIENCE OF THE GERMAN ECONOMY</i>	16
<i>Kosach A.A., Smirnov V.V.</i>	
<i>ON THE QUESTION OF THE GROUNDS OF JUDICIAL LEGAL POLICY</i>	19
<i>Lomakina I.B., Mikhailova M.V.</i>	
<i>DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY IN RUSSIA</i>	21
<i>Losev V.S., Simonov M.V.</i>	
<i>RESEARCH ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF CROSS-BORDER E-COMMERCE IN CHINA</i>	25
<i>Liu Huaxinyu</i>	
<i>ANALYSIS OF THE PROCESS OF RUSSIAN-CHINESE INTEGRATION AT THE CURRENT STAGE OF FINANCIAL GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY USING VECTOR REGRESSION METHODS</i>	29
<i>Metelskaya V.V.</i>	
<i>MARKETING ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF A MODERN IT COMPANY</i>	39
<i>Mikhailova O.P., Kalieva O.M.</i>	
<i>CONTINUOUS ADULT EDUCATION AS PART OF AN EDUCATIONAL ECOSYSTEM</i>	43
<i>Nikonova O.I.</i>	
<i>MODELS, METHODS AND SYSTEMS FOR MANAGING INNOVATIVE IT PROJECTS</i>	45
<i>Puchkov A.I.</i>	
<i>STATISTICAL ANALYSIS OF CASH MONEY SUPPLY IN CIRCULATION</i>	49
<i>Ryazanova A.A., Vakhrameeva M.V.</i>	
<i>STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE PSKOV REGION</i>	55
<i>Sadovnikova N.A., Vakhrameeva M.V., Puzynya T.A.</i>	
<i>METHODOLOGICAL TOOLKIT FOR ASSESSING THE LEVEL OF CORPORATE CULTURE OF AN ORGANIZATION</i>	60
<i>Safonova L.A., Kasatkina E.A.</i>	
<i>DIGITAL MODEL OF MANAGEMENT OF AN APARTMENT BUILDING</i>	65
<i>Khysnova T.V.</i>	
<i>CORRELATION ANALYSIS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT, INDUSTRIAL TRANSFORMATION AND MODERNIZATION IN THE INTERESTS OF STIMULATING ECONOMIC GROWTH IN THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA</i>	68
<i>Zhan Yongsheng</i>	
<i>IMPLEMENTATION OF "YENISEI SIBERIA" PROJECTS IN THE TERRITORY OF KHAKASSIA</i>	72
<i>Choodu A.V.</i>	
<i>DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES BASED ON DIGITAL INSTRUMENTS</i>	76
<i>Shurdumova E.G., Bischekova F.R., Khandokhova Z.A., Kumykova A.A.</i>	
<i>ORGANIZATIONAL AND LEGAL FEATURES OF COUNTERING CORPORATE TAKEOVER</i>	81
<i>Erdelevsky A.M., Zulfugarzade T.E.</i>	
<i>AGREEMENT ON OUT-OF-COURT COMPENSATION FOR SUFFERING</i>	86
<i>Erdelevsky A.M., Zulfugarzade T.E.</i>	